

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALIISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KARIMOV Davron Kamoliddin o'g'li*Yunus Rajabiy nomidagi**O'zMMSI 2-bosqich**magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835911>**XONANDALIK SAN'ATIDA CHOLG'U SOZINI
O'RGANILISHINING AHAMIYATI****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolamizda an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishida taxsil olayotgan xonanda talabalarning cholg'u sozlarida ijrochilikni mukammal o'zlashtirishlari, ularda jo'navozlik qobiliyatlarini rivojlantirish, cholg'u sozida ijrochilik mahoratini tarkib toptirish, cholg'u sozi bo'yicha repertaurlar tanlash va ular ustida ishlash metodikasi, kelajakda kasbiy faoliyatlarini samarali tashkil etishlari, cholg'u sozida ijrochilik bo'yicha boshlang'ich, umumiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ijrochilik, amaliy, ko'nikma, milliy, maqom, soz, ohang, musiqiy jarayon, xonanda, jo'navoz, kuy, qobiliyat, ijodkorlik, mahorat.

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА В ПЕВЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ****АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются педагогические подходы, направленные на помощь студентам-вокалистам, обучающимся по программе традиционного вокального образования, в овладении искусством игры на инструменте, развитии вокальных данных, развитию исполнительских навыков на инструменте, подборе репертуара на инструменте и работе над ним, эффективной организации своей профессиональной деятельности в будущем, формировании базовых и общих знаний, умений и навыков в исполнительстве на инструменте.

Ключевые слова: исполнительство, практический, мастерство, национальный, маком, мелодия, напев, музыкальный процесс, певец, музыкант, мелодия, умение, творчество, мастерство.

**INSTRUMENTATION IN CHAMBER MUSIC
THE IMPORTANCE OF ITS STUDY****ANNOTATION**

The article discusses pedagogical approaches aimed at helping vocal students studying in a traditional vocal education program master the art of playing an instrument, develop vocal skills, develop performance skills on an instrument, select a repertoire on an instrument and work on it, effectively organize their professional activities in the future, and develop basic and general knowledge, skills, and abilities in performing on an instrument.

Keywords: performance, practical, skill, national, maqom, melody, chant, musical process, singer, musician, melody, skill, creativity, mastery.

Xalqimizning ma'naviy hayoti, milliy qadriyatlari, millatimizning ko'p yillik an'ana va udumlari, shuningdek, ustoz-shogirdlik an'analari asosida bizgacha yetib kelgan milliy musiqiy merosimizga yuksak hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularni chuqur o'rganish, keng targ'ib qilish hamda kelgusi avlodga munosib tarzda yetkazish borasida bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlodga boy madaniy merosimizni o'rgatish va milliy qadriyatlarimizni singdirish muhim va dolzarb masalalardan biri sifatida e'tibor qaratilgan. Shu o'rinda aytish joizki, milliy mumtoz musiqa va cholg'u ijrochiligi san'atini o'rgatish yosh avlodning ma'naviyati va madaniy ongini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

O'zbekistonda cholg'u ijrochiligi maktablari ta'limning ilk bosqichidan boshlab o'qitiladi. "Cholg'u sozini o'rganish" fanini o'qitish bo'yicha mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o'rganish talabalarni o'qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to'g'ri belgilashning eng muhim shartidir. Ushbu fanni hozirgi mavjud shakllaridan biri xonandalarda cholg'u sozida ijrochilik mahoratini gavdalandirishdir. Jamiyatning mana shunday mutaxassislariga yehtiyoji tobora sezilmoqda. Zero, oliy o'quv yurtlaridagi musiqiy ta'lim-tarbiya jarayoni talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va rivojlantirish dasturi bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda tashkil etilgan prezident maktablari tajribasidan foydalangan holda yangi va zamonaviy maktablar qurish, mavjudlarini zamon talablari asosida moslashtirish yuzasidan bir qator qarorlar qabul qildi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan maktab dasturlariga "Shaxmat saboqlari" o'quv mashg'uloti fan sifatida kiritildi.

Shuningdek, Prezidentimiz musiqa xonalarini ko'zdan kechira turib *"Har bir o'g'il-qiz hech bo'lmasa bitta cholg'u asbobini chalishni bilishini istardim"* degan fikrni ilgari surgan edilar. Ana shu fikrni amalga oshganligining isboti sifatida 2022-yil 2-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi №PQ-112-sonli Qarori e'lon qilinganligi xalqimizning madaniy hayotida muhim hodisa bo'ldi.

Unda madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqa darsliklari, nota to'plamlari va o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratishga alohida ye'tibor qaratilgan bo'lib, bu kelgusida milliy mumtoz musiqa san'atini xalqimiz orasida keng ommalashishi hamda mazkur san'at turi bo'yicha ko'plab iste'dodli yoshlarni kashf etish imkonini beradi. Haqiqatan ham milliy mumtoz musiqa insonning barkamol voyaga yetishida va uning jamiyat hayotida faol ishtirok etishida muhim omillardan bo'lishi ilmiy va amaliy jihatdan o'z isbotini topgan.

Mazkur Qarorda 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq 2022-2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida Talaba va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirilishi belgilandi.

Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahoratini o'rgatilishi hamda bu haqda ularning dasturlariga tegishli qayd kiritilishi, shuningdek, 2023-2024 o'quv yilidan boshlab esa Talabalarning har biri milliy cholg'ulardan kamida uchtasida kuy ijro eta olish qobiliyatiga ega bo'lishini ta'minlash musiqa fani o'qituvchilari uchun majburiy hisoblanishi belgilandi.

Ushbu Qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida milliy cholg'ularni o'qitishni yo'lga qo'yish borasida avvalo milliy musiqa san'ati sohasi mutaxassislari tomonidan quyidagi vazifalarni bajarish eng dolzarb ishlar qatorida bo'lmog'i lozim:

- 1) Milliy musiqa bo'yicha zamon talablariga mos mutaxassis o'qituvchilarni tayyorlash;
- 2) umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun milliy musiqaga oid o'quv adabiyotlar yaratish;
- 3) musiqiy qobiliyatga ega iqtidorli Talabalarni tanlash va tarbiyalash bo'yicha nazariy-amaliy ko'rsatmalar ishlab chiqish;
- 4) Bo'lajak musiqa o'qituvchilarini Talabalarda o'z qiziqishlariga ko'ra muayyan milliy cholg'u turi shuningdek, xonandalik bo'yicha ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash.

Har bir yosh xonanda musiqiy asarlarning g'oyaviy va badiiy tarzda chuqur o'zlashtirishda, o'z ijrochilik mahoratini hamda san'atini ko'p sonli tinglovchilarga to'la yetkazib bera olishida "Cholg'u sozlarini o'rganish" fani muhim sanaladi. Mazkur fan mumtoz musiqa san'atini yanada chuqurroq o'rganish, keng targ'ib qilish va uni rivojlantirish borasida samarali natija beradi.

"Cholg'u sozini o'rganish" fani talabalarga o'zi tanlagan cholg'ularida nafaqat xonandalikda jo'r bo'lib ijro etish balki mukammal cholg'u yo'llarini ham professional darajada ijro etishga o'rgatadi.

Fanni o'zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar o'zlari tanlagan cholg'u sozlarini o'rganish bo'yicha ijro ko'nikmalariga ega bo'lish, muayyan cholg'u sozini o'rganishning qonun-qoidalarini mukammal egallash, nazariy bilimlarini oshirish hamda o'z mutaxassisliklari bo'yicha ijro mahoratlarini to'liq namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mazkur fan doirasida xonanda talabalarda tanlagan milliy cholg'u sozi bo'yicha yakka ijrochilik, cholg'uda o'z ijrosiga jo'r bo'lish hamda jo'rnavozlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirish hamda talabalarining milliy cholg'u sozlarida ijro mahorati va imkoniyatlarini yanada kengaytirishga aloxida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, talabalar o'zlari tanlagan cholg'u sozlarini o'rganish bo'yicha ijro ko'nikmalariga ega bo'lish, muayyan cholg'u sozini o'rganishning qonun-qoidalarini mukammal egallash, nazariy bilimlarini oshirish hamda o'z mutaxassisliklari bo'yicha ijro mahoratlarini to'liq namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Biroq, "Cholg'u sozlarini o'rganish" fanidan mashg'ulotlarni tashkil qilish yuzasidan o'qituvchilar uchun metodik ko'rsatmalar va talabalarga fanni o'zlashtirish uchun o'quv adabiyotlarini mavjud emasligi, ushbu sohada qo'p qirrali ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish va amaliyotga joriy etish zaruratini keltirib chiqaradi.

"Cholg'u sozini o'rganish" fanidan mashg'ulotlarni tashkil etishda zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, kreativlik, amaliy interfaol metodlardan foydalanish esa talabalarni ijodkorlikka, o'z ustida mustaqil ishlashga, jo'rnavozlik mahoratlarini yanada rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, boalalar musiqa va san'at maktablarida, maqomga ixtisoslashgan maktablarda mazkur fanni o'qitish, fanni o'qitish doirasida o'quvchilarda cholg'u sozida ijro etish bo'yicha boshlang'ich bilim va ko'nikmlarni shakllantirish, xonandalar uchun o'rganilishi lozim bo'lgan cholg'u sozlari haqida ma'lumot va boshlang'ich bilimlarga ega bo'lishlarini yo'lga qo'yish lozim. Shundagina talabalar bir nechta cholg'u sozlarini o'zlashtirish jarayonida ularning ijro bezaklarini ham to'liqroq o'zlashtirishga erishadilar.

Ashula insonning doimiy xamrohi, ovunchog'i va madadkoridir. Qo'shiq va musiqaning betimsol ruhiy quvvati odamzotni hayotga va ezgulikka chorlab kelgan. Soz chalinganda go'yo inson tanasidagi jon junbushga kelganday, goh qo'l, goh oyoq, goh tana xarakatlarida yuz, ko'z ifodasida va ayniqsa ovozda o'z aksini topgan. "Avesto" kitobidagi madhiyalar ham qo'shiq shaklida ijro qilingan.

“Qur’oni Karim” Rasullullohga ovoz va ohang orqali nozil bo’lgan. Shu sababdan uning oyatlarini qiroatli, xushnafas ovoz bilan tilovat qilish Ollah kalomini ta’sirchanligini oshirgan. Azonni yuqori pardalarda chiroyli ovozda aytish esa Xazrati Biloldan qolganligi ma’lum. Bundan ko’rinadiki odamzot ma’lum bir e’tiqodni, muqaddas g’oyalarni o’ziga, o’zgalarga qudratli so’z, go’zal ohang va ijrolar orqali singdirgan va undan ta’sirlangan.

O’zbek maqom san’atini chuqur o’rganib, o’ziga xos ijro maktablari va an’analarini yangi bosqichda ravnaq toptirish, uni yosh avlodga bir butunligicha yetkazish, uning tarbiyaviy ahamiyatini, undagi ta’sirchan so’z, soz va ohang mutanosibligini to’liq tushuntirish, maqomlarimizning «oltin fondi»ni yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ’ib qilish kabi masalalarga jiddiy e’tibor berish kerak. Bu borada quyidagi prinsiplarga amal qilish lozim:

– o’zbek milliy maqom san’atining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analarini undagi cholg’u sozini chalib kuylash mutanosibligida o’rganish;

– milliy maqom san’atimizni, uning tarbiyaviy ta’sirchan ahamiyatini o’rganish, milliy maqom san’atining tinglovchisini tarbiyalash, milliy madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish manbai ekanligini anglash;

– yosh avlodning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda milliy maqom san’atimizning badiiy imkoniyatlaridan foydalanish, xonandalar uchun cholg’u sozida jo’r bo’lib kuylashning o’ziga xosligini tushuntirish;

– Shashmaqomdek noyob san’at durdonasini nafaqat Yurtimiz va Sharq mamlakatlarida, balki butun dunyoda katta shuhrat va e’tibor qozongan maqom san’atining gulto’ji deb singdirish;

– o’zbek milliy maqom san’atini mahalliy va xalqaro miqyosda ijrochilik asosida izchil ilmiy va amaliy targ’ibot qilib borish.

Bu siyosat keng ko’lamli xususiyatga ega bo’lib, uning negizini o’zbek milliy maqom san’atini yangi asoslarda rivojlantirish va kelgusi avlodlarga yetkazish tashkil qiladi. Shu sababli bu siyosatni har bir *xonanda* chuqur bilishi va faoliyatida mezon sifatida qabul qilishi kerak.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES.

1. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
2. Орипова, Р. "ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТА'ЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 877-888.
3. Орипова, Ра'нохон Иброхимовна. "Касбий та'лимда фанлараоро алоқадорликни та'минлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
4. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БО'ЛГАН КАСБИЙНУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
5. Yakubov, O. (2022). Application of the method of associations in the educational process. *Журнал образовательный портал «Мультиурок, 3(7)*.
6. Djampulatova, N. M. (2021). COMMUNICATIVE DIFFICULTIES IN ENGLISH AND WAYS TO OVERCOME THEM. Гуманитарный трактат, (100), 10-11.